

DESEMPENHO DE DADOS DE IONOSSONDA MANUALMENTE E AUTOMATICAMENTE ESCALONADOS EM COMPARAÇÃO A RÁDIO OCULTAÇÃO GNSS

DANIEL DIONISIO DE FREITAS¹
DANIELE BARROCA MARRA ALVES²
GABRIEL OLIVEIRA JEZES³
RAPHAEL SILVA NESPOLO⁴
LETICIA NUNES DE CAMPOS⁵

¹ Universidade Estadual Paulista – daniel.dionisio@unesp.br

² Universidade Estadual Paulista – daniele.barroca@unesp.br

³ Universidade Estadual Paulista – gabriel.jerez@unesp.br

⁴ Universidade Estadual Paulista – raphael.nespolo@unesp.br

⁵ Universidade Estadual Paulista – ln.campos@unesp.br

A Rádio Ocultação GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) baseia-se na extração de medidas da atmosfera a partir da refração sofrida pelo sinal que é enviado por um satélite GNSS e recebido por um satélite LEO (*Low Earth Orbit*), com isso é possível obter perfis de umidade, temperatura, pressão e densidade de elétrons [1]. Ionossondas, por sua vez, são equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas em frequências variadas na direção vertical a fim de mensurar o comportamento ionosférico. Estes equipamentos permitem diversos tipos de análises, especialmente devido à resolução temporal que, para o Brasil, os dados são fornecidos a cada 10 minutos no caso das ionossondas gerenciadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados de ionossondas fornecidos pelo INPE são disponibilizados a partir do site do programa de Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial (EMBRACE). Estes dados no passado eram disponibilizados nos formatos ‘SAOC’, para dados manualmente, e ‘SAO’, automaticamente escalonados, ou seja, no primeiro formato, uma pessoa era responsável por analisar cada ionograma e escaloná-los um a um, já nos dados automaticamente escalonados um algoritmo é responsável por realizar este processamento e, com isso, os dados passaram a ser disponibilizados mais rapidamente [2]. Trabalhos como [3] realizam a comparação entre dados de Rádio Ocultação e de outras fontes de informações ionosféricas, como ionossondas e mapas globais, neste trabalho o autor conclui que para a janela maior (20°x20°) o produto de Rádio Ocultação *ionPrf* apresenta melhores resultados do que para janelas menores (10°x10° e 5°x5°). Em [2] são comparados dados manualmente e automaticamente escalonados a fim de determinar a qualidade de cada um, os autores concluíram como aceitável o desempenho do algoritmo de escalonamento automático, isto é, dados como de foF2 permaneceram dentro dos limites de erro em 90% do tempo, e outros tipos de dados como hmF2 permaneceram dentro do limite de erros por mais de 80% do tempo. O presente trabalho visa realizar a comparação dos perfis obtidos por ionossonda, tanto automaticamente quanto manualmente escalonados, utilizando os valores provenientes de RO como referência, isto é, analisou-se o quanto os dados manualmente e automaticamente escalonados se distanciam dos dados de RO. Para realizar o estudo foram consideradas três janelas centradas nas coordenadas da estação de Boa Vista - Roraima, uma janela de 20°x20°, uma de 10°x10° e uma de 5°x5° (em latitude e longitude). Os dados utilizados são referentes ao ano de 2014. Foram comparadas informações de frequência crítica na camada F2 (foF2) e altitude de pico da camada F2 (hmF2), para isso na Rádio Ocultação utilizou-se o produto *ionPrf* (*level-2*), da missão COSMIC, enquanto para as ionossondas foram considerados os arquivos com extensão .sao (automaticamente escalonados) e .saoc (manualmente escalonados). A ferramenta utilizada para ler os dados de ionossondas foi o software SAO Explorer que é disponibilizado pela *University of Massachusetts Lowell Center for Atmospheric Research* (UMLCAR). Para os dados de Rádio Ocultação foram aplicadas filtragens a fim de analisar as informações onde a técnica tem um melhor comportamento, portanto, perfis que apresentassem saltos maiores que 2×10^5 el/cm³ e informações abaixo de 50 km de altitude foram

desconsideradas. Devido ao grande volume de dados optou-se por realizar a análise separando as informações por meses e janelas. A Figura 1 apresenta o resultado da comparação para as três janelas (a) 20°, b) 10° e c) 05° para foF2 ao longo do ano, o eixo vertical representa a média da discrepância absoluta entre os valores obtidos para cada tipo de dado quando comparado com a RO enquanto o eixo horizontal são os meses do ano. Como é possível notar pela Figura 1, no geral ambos os formatos apresentaram um resultado similar ao longo de quase todo ano para as três janelas, o maior valor de diferença obtido (para janela de 20°x20°) foi durante o mês de outubro onde os dados manualmente escalonados apresentaram um erro médio de 2,78 MHz enquanto os dados automaticamente escalonados apresentaram um erro médio de 1,80 MHz. Ao analisar o desvio-padrão para o mês de outubro, notou-se um valor de 2,76 MHz para os dados automaticamente escalonados e 3,64 MHz para os dados manualmente escalonados. De modo geral, analisando o resultado obtido para todo o ano na janela de 20°x20° para foF2, os dados automaticamente escalonados apresentaram um erro médio de 3,78 MHz de diferença da RO e um desvio-padrão de 3,48 MHz, já os dados manualmente escalonados apresentaram 3,60 MHz de erro médio das diferenças com 3,22 MHz de desvio-padrão. Ao analisar as discrepâncias das demais janelas, apresentadas na tabela 1, nota-se que as discrepâncias entre os valores obtidos nas ionossondas e a na Rádio Ocultação aumenta, comportamento que entra em concordância com o resultado obtido pelo autor [3], mas de forma geral tanto os dados manualmente quanto o automaticamente estimados ainda mantém um comportamento similar. As principais diferenças são observadas em períodos correspondentes a baixa quantidade de perfis para aquele formato no mês em questão, como foi visto principalmente para o mês de abril. Esses resultados indicam que os dados manualmente escalonados apresentam menores discrepâncias que os dados automaticamente escalonados quando comparados com RO, comportamento que se repetiu para os valores de hmF2. Com isso, pode-se concluir que principalmente para as janelas de 10° e 5° os dados automaticamente estimados podem ser utilizados para validação em casos em que não existam dados manualmente estimados, uma vez que a tendência é que as discrepâncias obtidas não serão subestimadas. Ou seja, os resultados indicam que os erros observados com os dados automaticamente escalonados serão muito próximos ou, em geral, maiores que os erros utilizando dados manualmente escalonados.

Figura 1 – Média das diferenças dos produtos manualmente e automaticamente escalonados em relação a RO - a) Janela 20°x20°; b) Janela 10°x10° e c) Janela 5°x5°.

Fonte: Autor (2024).

Tabela 1 - Média das diferenças para dados manualmente e automaticamente escalonados em relação a RO para as janela de 20°x20°, 10°x10° e 5°x5°.

	Média das diferenças SAO (MHz) - 20°x20°	Média das diferenças SAOC (MHz) - 20°x20°	Média das diferenças SAO (MHz) - 10°x10°	Média das diferenças SAOC (MHz) - 10°x10°	Média das diferenças SAO (MHz) - 5°x5°	Média das diferenças SAOC (MHz) - 5°x5°
Janeiro	2,98	2,99	2,81	2,77	1,58	1,51
Fevereiro	5,47	5,2	6,99	6,49	7,81	7,29
Março	5,48	5,1	3,92	3,23	3,68	3,69
Abril	5,11	4,42	4,64	4,59	5,51	5,45
Mai	2,58	2,45	2,30	2,32	2,38	2,39
Junho	2,51	2,06	2,49	1,97	0,69	
Julho	2,18	2,15	1,6	1,68	1,48	1,61
Agosto	2,66	2,63	2,89	2,24	4,3	2,49
Setembro	4,23	4,03	5,18	4,31	7,07	7,04
Outubro	1,8	2,78	3,26	2,55	3,67	1,22
Novembro	4,02	3,72	7,83	7,08	6,56	3,93
Dezembro	5,54	5,15	5,22	5,48	6,63	6,65
Total	3,78	3,60	3,82	3,58	3,93	3,67

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Ionosfera; Rádio Ocultação; Ionossondas; Manualmente escalonado; Automaticamente Escalonado.

Referências

- [1] JEREZ, G. et al. **Rádio Ocultação GNSS: Revisão Teórica, Missões e Produtos**. Revista Brasileira de Cartografia, v. 74, p. 943–967, 23 dez. 2022.
- [2] BAMFORD, R. A.; STAMPER, R.; CANDLER, L. R. **A comparison between the hourly autoscaled and manually scaled characteristics from the Chilton ionosonde from 1996 to 2004**. Radio Science, v. 43, RS1001, 2008. DOI: 10.1029/2005RS003401. Disponível em: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2005RS003401>.
- [3] JEREZ, G. O. UNESP. **Estimativa e análise de perfis de densidade de elétrons para a região brasileira: integração de rádio ocultação GNSS e de informações ionosféricas provenientes de estações GNSS terrestres**. 8 out. 2021.